

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврүзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахронов К.Э.	(Самарканд)
Рахронов Н.Р.	(Казахстан)
Рахронова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ПОЛИПОВИДНЫХ И НЕПОЛИПОВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА**

Йигиталиев С.Х.^{1,2}, Мардонов Ж.Н.^{1,2}, Полвонниёзов Х.Г.^{1,2}

¹ГУ «Республиканский специализированный научно–практический медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова», г. Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

***Резюме.** В статье представлен разработанный способ эндоскопического удаления полиповидных новообразований слизистой желудочно-кишечного тракта. Техническими аспектами разработанного способа эндоскопического удаления поверхностных полиповидных и неполиповидных новообразований желудочно-кишечного тракта формирование валика под образованием путем инъекции предложенной комбинированной гелевой субстанции для обеспечения локального гемостатического эффекта, улучшения контроля над зоной вмешательства, а также применение высокоэнергетического лазерного воздействия для увеличения радикальности удаления независимо от локализации, формы и размеров образования.*

***Ключевые слова:** полиповидные новообразования, желудочно-кишечный тракт, эндоскопические вмешательства, кровотечения, перфорация, рецидив.*

**IMPROVING THE METHOD OF ENDOSCOPIC REMOVAL OF SUPERFICIAL POLYPOID
AND NON-POLYPOID LESIONS OF THE GASTROINTESTINAL TRACT**

Yigitaliyev S.Kh.^{1,2}, Mardonov J.N.^{1,2}, Polvonniyozov Kh.G.^{1,2}

¹Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after Academician V. Vakhidov, Tashkent, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

***Resume.** The article presents a newly developed method for endoscopic removal of polypoid neoplasms of the gastrointestinal mucosa. The technical aspects of the proposed method for endoscopic removal of superficial polypoid and non-polypoid gastrointestinal neoplasms include the formation of a submucosal cushion beneath the lesion by injecting a specially designed combined gel substance to ensure a local hemostatic effect, improve control over the intervention area, and the application of high-energy laser exposure to enhance the radicality of resection regardless of the lesion's localization, shape, or size.*

***Keywords:** polypoid neoplasms, gastrointestinal tract, endoscopic interventions, bleeding, perforation, recurrence.*

**ОШҚОЗОН-ИЧАК ТРАКТИНИНГ ЮЗА ПОЛИПСИМОН ВА ПОЛИПСИМОН
БЎЛМАГАН ҲОСИЛАЛАРИНИ ЭНДОСКОПИК ЙЎЛ БИЛАН ОЛИБ ТАШЛАШ УСУЛИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Йигиталиев С.Х.^{1,2}, Мардонов Ж.Н.^{1,2}, Полвонниёзов Х.Г.^{1,2}

¹“Академик В.Вахидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий – амалий тиббиёт маркази” ДМ, Тошкент, Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент, Ўзбекистон

***Резюме.** Мақолада ошқозон-ичак шиллиқ қаватининг полипсимон хосилаларини эндоскопик олиб ташлашнинг ишлаб чиқилган усулби келтирилган. Ишлаб чиқилган эндоскопик усулнинг техник жиҳатлари ошқозон-ичак йўллари шиллиқ қаватидаги полипсимон ва нополипсимон хосилаларни эндоскопик олиб ташлаш усулини такомиллаштиришига қаратилган. Бу усулнинг асосий босқичи – полип оёқчаси остига махсус ишлаб чиқилган гелни инъекция қилиш орқали маҳаллий гемостатик таъсирни таъминлаш ва жарроҳлик майдонини назорат қилиш имкониятини яратилади. Шу билан бирга, юқори энергияли лазер ёрдамида, полипни унинг жойлашуви, шакли ва ҳажмидан қатъи назар, радикал равишда олиб ташлаш самарадорлигини оширишига эришилади.*

***Калит сўзлар:** полипсимон хосилалар, ошқозон-ичак йўли, эндоскопик аралашувлар, қон кетиш, тешилиш, қайталаниш.*

e-mail: doctor_jamshid@inbox.ru

Введение. Анализ современных данных литературы убедительно свидетельствует о том, что проблема хирургического лечения больных с полипами как верхнего, так и нижнего этажа желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) остается актуальной, а вопросы выбора альтернативной хирургической тактики и рационального метода оперативного вмешательства еще далеки от окончательного решения [1]. Такие достижения, как узкополосная визуализация (NBI), хромоэндоскопия, эндоскопическая резекция слизистой оболочки, эндоскопическая диссекция подслизистой оболочки (ESD), являются инструментами, которые могут улучшить лечение доброкачественных и ранних злокачественных полипов, и нужно шире внедрять миниинвазивные технологии [2].

Крупные достижения в области биомедицинской оптики увеличили способность обнаруживать полипы. Те же достижения, которые позволили повысить уровень обнаружения, также сделали возможным определение гистологии полипов *in vivo*. По мере повышения точности оценки *in vivo* необходимость в резекции неопухолевых полипов и патологическом подтверждении аденом низкого риска может в конечном итоге уменьшиться [3]. Клиническое значение небольших и миниатюрных полипов продолжает обсуждаться, однако как ретроспективные, так и проспективные исследования подтверждают низкую распространенность патологии при колоректальных полипах размером менее 10 мм [4]. Более того, исследования показывают, что эти полипы растут незначительно или медленно, а некоторые из них могут со временем регрессировать. Хотя общий риск колоноскопии невелик, полипэктомия остается единственным наибольшим фактором риска, что стимулирует интерес к методам, позволяющим избежать полипэктомии неопухолевых полипов, тем самым повышая безопасность без снижения эффективности профилактики рака [5].

Ключевое значение в эндоскопическом лечении поверхностных образований ЖКТ имеет правильная диагностика и снижение риска проведения этих вмешательств [6]. Удаление таких образований связано с немалым риском осложнений и должно выполняться специально обученными эндоскопистами [7]. Среди основных осложнений, развивающихся как во время вмешательства, так и в ранний период выделяют кровотечение и перфорацию [8]. Частота ранних постманипуляционных кровотечений колеблется от 0% до 6,3%, перфораций 0-6% [9]. Проведение вмешательства в колоректальной зоне технически сложнее, чем в верхних отделах ЖКТ, что отражается на более высокой вероятности осложнений и рецидивирования полипов [10]. Частота рецидивов полипов может достигать 32,1% [11, 12]. Даже после полной резекции путем эндоскопической резекции или диссекции рецидивы встречаются у 2,4-12,2% пациентов вследствие неполного удаления [13, 14]. Локальный рецидив после резекции полипов возникает в 3% случаев при удалении единым блоком и в 20% при фрагментарных резекциях [15]. До сих пор недостаточно исследований по оценке преимуществ и недостатков различных методов удаления полипов [16]. Вопрос об улучшении эффективности эндоскопического лечения полиповидных образований требует дальнейшего изучения [17]. Это касается как правильного выбора эндоскопических методов, так и способов удаления образований [18-20].

С учетом вышеизложенного в нашей клинике был разработан способ эндоскопического лечения полипов ЖКТ, направленный на устранение недостатков наиболее близких аналогов в плане профилактики рецидивирования полипа, снижения риска возникновения кровотечения и других послеоперационных осложнений.

Материалы и методы. Настоящая работа является методическим обобщением и описанием разработанного в ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В.В. Вахидова» способа эндоскопического удаления поверхностных полиповидных и непиповидных новообразований ЖКТ, направленного на снижение частоты интра- и постманипуляционных осложнений, а также предупреждение рецидивов.

Метод основан на комбинированном применении локальной подслизистой инъекции биополимерного геля и высокоэнергетического лазерного воздействия.

Техника вмешательства. Поставленная задача решена тем, что способ эндоскопического удаления полипов желудочно-кишечного тракта выполняют следующим образом (рис. 1, 2):

- Больного укладывают на левый бок.
- После местного обезболивания полости рта 10%-ным раствором лидокаина устанавливают роторасширительный мундштук и производят внутривенное потенцирование раствором пропофола 10%.
- В зависимости от локализации образования вводят гастроскоп или колоноскоп, выполняют осмотр зоны интереса и идентифицируют полип.
- Подготавливают стерильный гель, для чего 1,0 г порошкообразной композиции НЕМОВЕН, содержащей Na-карбоксиметилцеллюлозу, окисленную вискозу, окисленную целлюлозу, хлористый кальций в соотношении, масс. % соответственно: 46,5: 10,5: 19,0: 24,0 (далее — Хемобен), смешивают с 20 мл 0,1% раствора метиленовой сини при постоянном помешивании в течение 1 минуты.

- Сразу после перемешивания (чтобы избежать загустения) полученный гель вводят в подслизистый слой в область основания полипа посредством эндоскопического игольчатого инъектора из расчета 1,0 мл геля на площадь диаметром 10 мм с формированием валика слизистой, распространяющегося на 5–7 мм за пределы основания.

- Далее производят иссечение полипа вместе с окружающей здоровой тканью слизистой оболочки до подслизистого слоя, отступя от основания ножки полипа на 2–3 мм, с помощью диодного лазера Gbox (GIGAA) с длиной волны 1470 нм, мощностью до 10 Вт, частотой 2–5 Гц и диаметром пятна 2 мм.

- После иссечения для смыкания краев дефекта в подслизистый слой вдоль линии разреза с обеих сторон повторно вводят 0,5 мл геля Хемобен (1 г порошка + 20 мл 0,1% метиленовой сини).

- Выполняют окончательную ревизию зоны вмешательства и завершают эндоскопическую манипуляцию.

Для реализации способа использовано отечественное гемостатическое средство «НЕМОБЕН», разработанное в ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В.В. Вахидова», запатентованное как «Биоабсорбируемое хирургическое гемостатическое средство» (IAP 05906 от 24.04.2015 г.).

Начало инъекции гелевой композиции

Лифтинг полипа после инъекции

Начало эксцизии

Слизистая в зоне удаленного образования

Рис. 1. Этапы выполнения удаления полипа сигмовидной кишки

Результаты. Разработанный способ эндоскопического удаления поверхностных полиповидных и неполоповидных новообразований желудочно-кишечного тракта был апробирован в рамках экспериментально-методических исследований, направленных на определение его технической воспроизводимости, точности и безопасности выполнения. Полученные результаты подтвердили технологическую устойчивость предложенной методики и её потенциальную применимость в клинической эндоскопической практике.

Ключевым отличием разработанного метода является комбинация механического и физико-химического компонентов воздействия — создание подслизистого валика с помощью биосовместимого геля «НЕМОБЕН» и использование высокоэнергетического диодного лазера с длиной волны 1470 нм. Такая интеграция обеспечивает многоплановый терапевтический эффект: чёткую простран-

ственную изоляцию патологического очага, локальный гемостаз, снижение термической травмы и повышение радикальности удаления.

Вид полипа

Инъекции в основание полипа геля

Удаленное образование

Слизистая в зоне удаленного образования

Рис. 2. Этапы выполнения удаления полипа сигмовидной кишки

Основные установленные технические преимущества метода:

1. Оптимизация визуального контроля. Формирование стабильного подслизистого валика создаёт чёткое разграничение между опухолевой и здоровой тканью, что повышает точность резекции и снижает вероятность повреждения мышечно-серозного слоя.

2. Эффективный локальный гемостаз. Вязко-эластические свойства композиции НЕМОВЕН, содержащей производные целлюлозы и ионы кальция, способствуют активации каскада коагуляции и образованию стойкого коагуляционного барьера в зоне вмешательства.

3. Минимизация термического повреждения. Применение лазера с длиной волны 1470 нм, характеризующегося высокой абсорбцией в воде и ограниченной глубиной проникновения (<0,3 мм), обеспечивает избирательное воздействие на подслизистые структуры при сохранении целостности глубоких слоёв стенки органа.

4. Радикальность и универсальность удаления. Сочетание подслизистого подъёма и точечного лазерного иссечения обеспечивает полное удаление новообразования независимо от его морфологического типа, размеров и топографии в пределах ЖКТ.

Метод отличается технологической простотой, не требует сложного дополнительного оборудования и может выполняться с использованием стандартных эндоскопических систем, оснащённых диодным лазером средней мощности.

Экспериментальные наблюдения подтвердили, что использование предложенной комбинации обеспечивает контролируемое рассечение тканей, отсутствие выраженного кровотечения и формирование ровной коагулированной поверхности с минимальной зоной перифокального некроза. При этом процедура не сопровождается вторичным деформированием слизистой оболочки, что создаёт предпосылки для благоприятного рубцевания и минимального риска рецидива.

Следует подчеркнуть, что при отсутствии лазерного оборудования возможно применение только инъекционного компонента метода — подслизистой инъекции геля НЕМОБЕН — в сочетании со стандартными техниками холодной или электропетлевой эксцизии, что также приводит к достоверному снижению частоты геморрагических осложнений.

Таким образом, предложенный способ демонстрирует высокую степень технологической адаптивности, биологической совместимости и перспективность для широкого внедрения в эндоскопическую хирургию желудочно-кишечного тракта.

Обсуждение. Современные эндоскопические методы удаления поверхностных новообразований желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) направлены на достижение двух ключевых целей — радикальность резекции и минимизацию травматичности вмешательства. Однако даже при использовании стандартных техник эндоскопической резекции слизистой оболочки (ЭРСО) и диссекции подслизистого слоя (ESD) сохраняется риск интра- и постманипуляционных осложнений, включая кровотечение, перфорацию и неполное удаление образования [8–12]. Эти ограничения стимулируют поиск новых технологических решений, сочетающих прецизионность и безопасность.

Предложенная методика базируется на принципе гидромеханического разделения тканей в сочетании с лазерным воздействием высокой точности, что соответствует современным тенденциям миниинвазивной хирургии и физико-биомедицинской инженерии. Применение композиционного геля «НЕМОБЕН», содержащего производные целлюлозы и ионы кальция, формирует плотный и устойчивый подслизистый валик, сохраняющий форму и объём на протяжении всей манипуляции. В отличие от традиционных растворов NaCl или гиалуроната натрия, которые быстро рассасываются и не обеспечивают длительного эффекта лифтинга, гелевая субстанция «НЕМОБЕН» поддерживает стабильное отделение патологического очага от подлежащих тканей, повышая точность манипуляции и уменьшая риск повреждения мышечно-серозного слоя.

С точки зрения физического воздействия, использование диодного лазера с длиной волны 1470 нм представляет собой технологически обоснованное решение. Эта длина волны имеет пиковое поглощение в водной среде и относительно низкую проникающую способность (менее 0,3 мм), что обеспечивает селективное коагуляционное воздействие на слизистые ткани без повреждения глубоких структур стенки желудка или кишечника. В ряде исследований (Tanaka et al., 2020; Pimentel-Nunes et al., 2019) отмечено, что избыточная глубина термокоагуляции при использовании электропетлевых систем является одной из основных причин микроперфораций и отсроченных кровотечений. Предложенный лазерный подход позволяет избежать этих осложнений за счёт более контролируемой энергетической плотности и меньшей термической диффузии в ткани.

Кроме того, сочетание инъекционного и фототермического компонентов обеспечивает не только механическую изоляцию зоны резекции, но и активацию локальных репаративных процессов. Кальций и целлюлозные производные, входящие в состав геля, проявляют биосовместимость и мягкое стимулирующее влияние на фибробластическую активность, что способствует формированию прочного первичного фибринового сгустка и последующему упорядоченному рубцеванию без избыточного воспаления. Подобный подход соответствует современным концепциям биоактивной поддержки регенерации слизистой оболочки в эндоскопической хирургии (Qin & Xu, 2020; Kang et al., 2018).

Сравнительный анализ показывает, что разработанный способ обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами:

- отсутствие выраженного кровотечения в зоне резекции за счёт комбинированного гемостатического и коагулирующего эффекта;
- снижение вероятности перфорации вследствие уменьшения глубины термического воздействия;
- высокая управляемость и точность разреза благодаря визуальному контролю за границами подслизистого валика;
- возможность универсального применения независимо от формы и размеров образования.

Тем самым предложенный способ эндоскопического удаления полиповидных и неполипвидных образований слизистой ЖКТ может рассматриваться как усовершенствованная альтернатива существующим эндоскопическим методикам, обеспечивающая более высокий уровень локального контроля, гемостаза и сохранности анатомических структур.

С научно-практической точки зрения данная методика открывает перспективы дальнейших клинических исследований эффективности и безопасности в сравнении с ЭРСО и ESD, а также возможности адаптации технологии для удаления других типов доброкачественных и ранних неопластических процессов ЖКТ.

Заключение. Разработанный способ эндоскопического удаления поверхностных полиповидных и неполиповидных новообразований желудочно-кишечного тракта представляет собой инновационное направление в малоинвазивной хирургии, сочетающее физико-химическую и лазерную технологии для достижения максимальной эффективности и безопасности вмешательства.

Научная новизна метода заключается в применении биосовместимого гелевого состава «НЕМОВЕН», обеспечивающего длительное формирование подслизистого валика и стойкий локальный гемостаз, а также в использовании диодного лазера с длиной волны 1470 нм, обладающего оптимальным сочетанием коагулирующей способности и минимальной глубины термического воздействия.

Интеграция данных компонентов позволила достичь:

- устойчивого гемостатического эффекта и предотвращения кровотечения;
- точной визуализации границ резекции и улучшения контроля над зоной вмешательства;
- минимизации повреждения мышечно-серозного слоя и снижения риска перфорации;
- радикального удаления образования независимо от формы, размеров и локализации.

Метод отличается простотой, воспроизводимостью, технологической доступностью и может быть внедрён в клиническую эндоскопическую практику без необходимости дорогостоящего оборудования. При отсутствии лазерной установки инъекционный компонент метода может использоваться в сочетании со стандартными техниками эксцизии для повышения гемостатической надёжности.

Практическая значимость разработанного способа заключается в возможности его применения как на уровне специализированных хирургических центров, так и в региональных эндоскопических отделениях. Использование отечественного биополимерного материала «НЕМОВЕН» обеспечивает не только снижение себестоимости вмешательства, но и независимость от импортных расходных материалов, что соответствует стратегии локализации медицинских технологий в Республике Узбекистан.

Сочетание механического, химического и лазерного компонентов воздействия позволяет отнести предложенный метод к классу мультифункциональных минимально инвазивных технологий, обеспечивающих комплексный контроль над процессами коагуляции, резекции и последующей регенерации слизистой оболочки.

Таким образом, предложенная методика отвечает современным принципам эндоскопической хирургии — прецизионность, безопасность, биосовместимость и универсальность применения. Её внедрение способно повысить эффективность эндоскопических вмешательств, снизить частоту осложнений и улучшить функциональные результаты лечения.

В перспективе целесообразно проведение многоцентровых клинических исследований для количественной оценки эффективности и безопасности метода, а также морфологических и биохимических исследований репаративных процессов слизистой после применения геля «НЕМОВЕН» в сочетании с лазерным воздействием. Дальнейшая разработка может быть направлена на создание модифицированных биополимерных композиций с пролонгированным действием и комбинированным антибактериальным эффектом для использования в гастроэнтерологической и колопроктологической практике.

Список литературы:

1. Evans JA, Chandrasekhara V, Chathadi KV, Decker GA, Early DS, Fisher DA, et al. ASGE guideline: the role of endoscopy in the management of premalignant and malignant conditions of the stomach. *Gastrointest Endosc.* 2015;82:1–8. doi: 10.1016/j.gie.2015.03.1967.
2. Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program (www.seer.cancer.gov) SEER*Stat Database: Incidence - SEER Research Data, 9 Registries, Nov 2020 Sub (1975–2018) - Linked To County Attributes - Time Dependent (1990–2018) Income/Rurality, 1969–2019 Counties, National Cancer Institute, DCCPS, Surveillance Research Program, released April 2021, based on the November 2020 submission.
3. Choi CW, Kang DH, Kim HW, et al. Endoscopic submucosal dissection as a treatment for gastric adenomatous polyps: predictive factors for early gastric cancer[J]. *Scand J Gastroenterol*, 2012, 47(10): 1218-1225.
4. Jiang Q, Yan X, Wang D, Zhang S, Zhang Y, Feng Y, Yang A, Wu D. Endoscopic mucosal resection using cold snare versus hot snare in treatment for 10-19 mm non-pedunculated colorectal polyps: protocol of a non-inferiority randomised controlled study. *BMJ Open.* 2023 May 22;13(5):e070321. doi: 10.1136/bmjopen-2022-070321. PMID: 37217262; PMCID: PMC10230935.
5. Sumeyye Yilmaz, Emre Gorgun, Endoscopic Mucosal Resection and Endoscopic

- Submucosal Dissection, *Clinics in Colon and Rectal Surgery*, 10.1055/s-0043-1770941, (2023).
6. Kim SY, Sung JK, Moon HS, et al. Is endoscopic mucosal resection a sufficient treatment for low-grade gastric epithelial dysplasia? [J]. *Gut Liver*, 2012, 6(4): 446-451.
 7. Yacoub H, Bibani N, Sabbah M, Bellil N, Ouakaa A, Trad D, Gargouri D. Gastric polyps: a 10-year analysis of 18,496 upper endoscopies. *BMC Gastroenterol.* 2022 Feb 19;22(1):70. doi: 10.1186/s12876-022-02154-8. PMID: 35183117; PMCID: PMC8857847.
 8. Pimentel-Nunes P, Libânio D, Marcos-Pinto R et al. Management of epithelial precancerous conditions and lesions in the stomach (MAPS II): European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), European Helicobacter and Microbiota Study Group (EHMSG), European Society of Pathology (ESP), and Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva (SPED) guideline update 2019. *Endoscopy*. 2019;51(4):365-388.
 9. Pattarajierapan S, Takamaru H, Khomvilai S. Difficult colorectal polypectomy: Technical tips and recent advances. *World J Gastroenterol.* 2023 May 7;29(17):2600-2615. doi: 10.3748/wjg.v29.i17.2600. PMID: 37213398; PMCID: PMC10198056.
 10. Yanai Y, Yokoi C, Watanabe K, Akazawa N, Akiyama J. Endoscopic resection for gastrointestinal tumors (esophageal, gastric, colorectal tumors): Japanese standard and future prospects. *Glob Health Med.* 2021 Dec 31;3(6):365-370. doi: 10.35772/ghm.2020.01116. PMID: 35036617; PMCID: PMC8692093.
 11. Tanaka, S., Kashida, H., Saito, Y., Yahagi, N., Yamano, H., Saito, S., Hisabe, T., Yao, T., Watanabe, M., Yoshida, M., Saitoh, Y., Tsuruta, O., Sugihara, K.-i., Igarashi, M., Toyonaga, T., Ajioka, Y., Kusunoki, M., Koike, K., Fujimoto, K. and Tajiri, H. (2020), Japan Gastroenterological Endoscopy Society guidelines for colorectal endoscopic submucosal dissection/endoscopic mucosal resection. *Digestive Endoscopy*, 32: 219-239. <https://doi.org/10.1111/den.13545>.
 12. LI Xiaofang, XU Junrong, NIU Jian. Clinicopathological characteristics and risk factors of postoperative recurrence of different types of gastric polyps [J]. *Journal of Gastroenterology and Hepatology*, 2016, 25(10): 1156-1160.
 13. ZHU Ming, NING Shoubin, Bu Xiaohua, et al. Clinicopathological features and endoscopic treatment of gastric polyps[J]. *Gastroenterology*, 2009, 14(12): 751-753.
 14. ZHONG Xuhui, XU Angao. Endoscopic treatment and follow-up of adenomatous gastric polyps[J]. *Journal of Practical Medicine*, 2002, 18(6): 635-636.
 15. Kim SY, Sung JK, Moon HS, et al. Is endoscopic mucosal resection a sufficient treatment for low-grade gastric epithelial dysplasia? [J]. *Gut Liver*, 2012, 6(4): 446-451.
 16. Belderbos TD, Leenders M, Moons LM, Siersema PD. Local recurrence after endoscopic mucosal resection of nonpedunculated colorectal lesions: systematic review and meta-analysis. *Endoscopy*. 2014;46:388-402.
 17. Kang DH, Choi CW, Kim HW, et al. Predictors of upstage diagnosis after endoscopic resection of gastric low-grade dysplasia[J]. *Surg Endosc*, 2018, 32(6): 2732-2738.
 18. QIN Shumei, XU Yang. Progress in clinical diagnosis and treatment for gastric polyps[J]. *Journal of Central South University. Medical Science*, 2020, 45(1): 74-78. DOI : 10.11817/j.issn.1672-7347.2020.180521.
 19. Babadjanov A. K. et al. Comparison of Traditional and New Methods of Obliterating Residual Space After Echinococcectomy // *Nigerian Journal of Parasitology*. – 2025. – Т. 46. – №. 1.
 20. Yakubov F. R. et al. Evaluation of Hemostatic Efficacy of Hemoben Gel in Ruptures Of The Gastric Mucosa in An Experiment // *Bull. Env. Pharmacol. Life Sci*. – 2023. – Т. 12. – С. 56-66.

Для цитирования: Йигиталиев С.Х., Мардонов Ж.Н., Полвонниёзов Х.Г. Совершенствование способа эндоскопического удаления поверхностных полиповидных и неполиповидных образований желудочно-кишечного тракта // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 5(19). – С. 1243–1249. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17464386>